

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ "E-AUKSION"

Кадыров Тохиржан Аманович

Центр исследования проблем приватизации и управления государственными активами,
с.н.с.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947427>

Аннотация. В данной статье проведен анализ процесса реализации земельных участков несельскохозяйственного назначения на правах аренды и на правах собственности через электронную торговую площадку "E-auksion". На основе проведенного анализа представлены выводы об эффективности реализации земельных участков несельскохозяйственного назначения на основе открытых электронных торгов, обеспечивающих прозрачность заключения сделок.

Ключевые слова: аренда, приватизация, земельные участки, цена реализации, торги.

Цифровизация торговых процессов в сфере распоряжения государственными земельными ресурсами становится ключевым инструментом повышения прозрачности и эффективности управления недвижимостью. Особое значение приобретает реализация земельных участков несельскохозяйственного назначения — как на правах аренды, так и в собственность — через электронные торговые платформы, обеспечивающие открытый доступ к информации и сокращение административных барьеров. В условиях развития цифровой экономики и совершенствования нормативно-правовой базы такие механизмы выступают важным фактором формирования благоприятного инвестиционного климата и рационального использования земельных ресурсов.

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан одной из форм приватизации земельных участков является покупка земельных участков через электронный онлайн-аукцион. Электронный онлайн-аукцион — способ проведения электронных торгов в форме аукциона, при котором земельные участки несельскохозяйственного назначения реализуются на специализированной электронной торговой площадке во Всемирной информационной сети Интернет на основе равного доступа к аукциону потенциальных покупателей [1].

Кроме этого, непосредственное регулирование отношений в сфере приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения производится в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» 14 февраля 2022 г., № 71 [2].

В Республике Узбекистан реализация земельных участков несельскохозяйственного назначения через **электронный онлайн-аукцион** осуществляется через электронную торговую платформу "E-auksion", организованную на

основании Указа Президента Республики Узбекистан “О мерах по коренному совершенствованию процедур реализации имущества при исполнении судебных актов и актов иных органов” №3149 от 27 июля 2017 года. Электронные аукционные торги проводятся с использованием специального программного продукта, позволяющему участвовать на торгах через сеть Интернет и исключая вмешательство в процедуры приема заказов и определения победителя [3].

Анализ реализации земельных участков несельскохозяйственного назначения на правах собственности через электронную торговую площадку "E-auksion" за период 2022-2024гг. показал, что по количеству реализация выросла 3,67 раз, а площадь реализованных земельных участков в 3,3 раза, а реализация земельных участков несельскохозяйственного назначения на правах аренды через электронные торговую площадку "E-auksion" по количеству выросла в 1,52 раз, а объем реализуемых площадей почти в 2 раза.

Таблица 1

Анализ процесса реализации земельных участков несельскохозяйственного назначения через электронную торговую площадку "E-auksion" на правах собственности и аренды

Годы	2022 год		2024 год		Отношение средней цены реализации 1 земельного участка в 2024г. к аналогичному показателю в 2022г. (раз)	Отношение средней цены реализации 1 га 2024г. к аналогичному показателю 2022г. (раз)
	Средняя цена реализации 1 земельного участка (млн.сум)	Средняя цена реализации 1 га (млн.сум)	Средняя цена реализации 1 земельного участка (млн.сум)	Средняя цена реализации 1 га (млн.сум)		
Реализация на правах аренды	117,69	682,20	277,76	1 234,85	2,36	1,81
Реализация на правах собственности	27,26	539,26	29,28	643,47	1,07	1,19

Подготовлено на основе материалов "E-auksion"

Из таблицы 1 видно, что отношение средней цены реализации 1 земельного участка на правах аренды в 2024г. к аналогичному показателю в 2022г. в 2,36 раз выше, а показатель средней цены реализации 1 га в 2024г. в 1,81 раз выше уровня 2022г. Отношение средней цены реализации 1 земельного участка на правах собственности в 2024г. к аналогичному показателю в 2022г. в 1,07 раз выше, а показатель средней цены реализации 1 га в 2024г. в 1,19 раз выше уровня 2022г.

Кроме этого анализ показал, что реализация земельных участков на правах аренды эффективнее, чем реализация земельных участков на правах собственности, так как, например в 2024г. средняя цена реализации 1 земельного участка на правах аренды в 9,49 раз выше, чем средняя цена реализации 1 земельного участком на правах собственности, а

средняя цена реализации 1 га земельного участка на правах аренды в 1,92 раз выше, чем средняя цена реализации 1 га земельного участка на правах собственности.

Использование электронных торговых платформ при реализации земельных участков несельскохозяйственного назначения на правах аренды и собственности стало значимым шагом в направлении цифровизации земельно-имущественных отношений. Применение электронных процедур обеспечивает более высокий уровень прозрачности, снижает риски коррупционных проявлений, повышает конкуренцию среди участников и способствует формированию объективной рыночной стоимости земельных активов. Конечно, в целом, электронные аукционы — это лишь один из возможных видов развития информационных отношений на современном этапе развития общества и государства [4].

При этом, как показывает международный опыт, цифровые площадки могут подвергаться кибератакам, что требует особого внимания к безопасности процедур.

Исходя из этого, перспективы дальнейшего развития электронной формы торгов заключаются в расширении функциональных возможностей платформы, внедрении интеллектуальных сервисов контроля и анализа, а также повышение безопасности проведения торгов.

Таким образом, цифровые инструменты реализации земельных участков несельскохозяйственного назначения продолжают формировать новую модель взаимодействия государства, бизнеса и общества, открывая возможности для устойчивого развития территорий и увеличения инвестиционной привлекательности рынка недвижимости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» от 15 ноября 2021 г., № ЗРУ-728.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» 14 февраля 2022 г., № 71.
3. Сайт электронной торговой площадки "E-auksion"/ <https://e-auksion.uz/info?page=about-auction>.
4. Семенов Н. С., Семенов С. Р. «Развитие информационных отношений в системе электронных аукционов» Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice, Т. 8. №10. 2022, с.246-254